

библиотечная система. – URL: <https://philosophicalclub.ru/content/docs/Lapaeva/> (дата обращения: 17.11.2023). – Режим доступа: для авториз. пользователей.

10. Подгорный, В. В. Формирование устойчивой экономики России в контексте экономической теории. Часть 1 / В. В. Подгорный. – Текст : непосредственный // Экономика и управление. – 2023. - №29(7). – С. 794-806.

11. Подгорный, В. В. Моделирование – главный принцип структурирования управления социальным развитием общества / В. В. Подгорный. – Текст : непосредственный // Менеджмент в России и за рубежом. – 2015. – №2. - С. 40-48.

УДК 658.7
DOI

ОПЫТ ОПТИМИЗАЦИИ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ ДНР В РОССИЙСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

ПОПОВА Т.А.,
канд. экон. наук, доцент,
заведующий кафедрой маркетинга
и логистики;

БОЖКО С.В.,
студент ОП «Магистратуры»,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье рассмотрены вопросы оптимизации логистической системы предприятия в условиях интеграции Донецкой Народной Республики в экономическое пространство Российской Федерации. Изучен опыт повышения эффективности функционирования логистических систем в Европейских странах, Китае и Российской Федерации. Определено, что оптимизация логистической системы предприятия может быть разделена на несколько направлений, охватывающих все функциональные области логистики. Выделены основные направления снижения логистических затрат и тенденции развития логистики, а также рассмотрены ключевые факторы, влияющие на эффективность функционирования логистической системы.

Ключевые слова: оптимизация, логистическая система, складские процессы, транспортная логистика, аутсорсинг, мультимодальный транспортно-логистический центр

EXPERIENCE IN OPTIMIZING THE LOGISTICS SYSTEM OF THE ENTERPRISE IN THE CONDITIONS OF INTEGRATION OF THE DPR INTO THE RUSSIAN SPACE

**ПОПОВА Т.А.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor,
Head of the Department of Marketing and Logistics;**

**BOZHKO S.V.,
student EP «Master»,
FSBEE HE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The article considers the issues of optimization of the logistics system of the enterprise in the conditions of integration of the Donetsk People's Republic into the economic space of the Russian Federation. The experience of improving the efficiency of logistics systems in European countries, China and the Russian Federation has been studied. It is determined that the optimization of the logistics system of the enterprise can be divided into several directions covering all functional areas of logistics. The main directions of reducing logistics costs and trends in logistics development are highlighted, as well as the key factors affecting the efficiency of the logistics system are considered.

***Key words:** optimization, logistics system, warehouse processes, transport logistics, outsourcing, multimodal transport and logistics center*

Постановка задачи. Предприятия Донецкой Народной Республики столкнулись с проблемами снижения конкурентоспособности, потери прибыли и повышения затрат на транспортно-логистические процессы в связи с входом на местный рынок новых предприятий и возможностью выхода на региональные рынки РФ. Однако, одновременно с этим, вхождение новых «игроков» и интеграция в экономику РФ, открывают новые возможности и являются мотивирующим фактором развития. Логистические системы макро- и микроуровней оказывают прямое воздействие на рентабельность предприятий, объем издержек, возможности развития и внедрения инноваций. Такое влияние

говорит о необходимости проведения исследований в области оптимизации работы данных систем.

Актуальность. Современные условия функционирования предприятий имеют множество факторов внешней среды, которые оказывают негативное и нерегулируемое воздействие на их деятельность. Задача любого руководителя учесть данные факторы и найти способы снижения их негативного влияния. Логистическая система предприятия является одним из ключевых элементов, влияющих на его эффективность и конкурентоспособность на рынке. Данная система оказывает воздействие на деятельность всего предприятия, именно поэтому эффективность ее функционирования имеет ключевое значение. В зарубежной практике существует множество успешных опытов оптимизации логистических систем, которые могут быть применены на предприятиях Донецкой Народной Республики. Однако необходимо рассмотреть особенности их адаптации к современным условиям функционирования и проблемам, существующим в нашем регионе непосредственно отражающимся на логистических процессах предприятий.

Анализ последних исследований и публикаций. Изучению способов оптимизации логистических процессов и систем посвящены работы как отечественных, так и зарубежных ученых. В своих исследованиях Н.Л. Володина, Д.В. Волкова [1] уделяют внимание вопросам совершенствования логистических процессов на основе внедрения бережливой логистики, В.И. Пантелеев, М.А. Бурбан [3] анализируют эффективность функционирования распределительных центров, Н.А. Филимонова [5] изучает роль, место и пути оптимизации логистики в сельском хозяйстве. Таким образом оптимизация функционирования логистических систем – проблема, которая привлекает внимание исследователей так как она непосредственно связана с прибыльностью и результативностью предприятия.

Анализу опыта оптимизации логистических затрат посвящено достаточное количество исследований, однако все они выделяют конкретное направление, имеющее узкую специализацию и сосредоточение на отдельной функциональной области. В рамках данной статьи, проведено обобщение направлений оптимизации логистической системы актуальных для отечественных предприятий в современных условиях функционирования.

Целью статьи является рассмотрение зарубежного опыта оптимизации логистической системы предприятий и возможности его применения в условиях интеграции в РФ.

Изложение основного материала исследования. В условиях интеграции Донецкой Народной Республики в экономическое пространство РФ необходимо изучать и внедрять существующий опыт оптимизации логистических систем отечественных и зарубежных предприятий, однако нужно учитывать региональные особенности, существующие условия и проблемы, а также перспективы в рамках интеграции. Например, необходимо учитывать отсутствие единой транспортной инфраструктуры и сложности взаимодействия с государственными органами власти, нестабильность экономической ситуации. Также необходимо учитывать культурные и правовые различия, которые отражаются на деятельности и методах работы предприятий.

Зарубежный опыт оптимизации логистической системы предприятия может быть разделен на несколько направлений. В первую очередь, это оптимизация складских процессов, которая включает в себя управление запасами, планирование и контроль поставок, а также организацию работы склада. Второе направление – оптимизация транспортной логистики, которая включает в себя выбор оптимальных маршрутов доставки, управление транспортными ресурсами и контроль перевозок. Третье направление – оптимизация процессов управления заказами и обработки информации, которая включает в себя автоматизацию процессов управления заказами и интеграцию информационных систем.

Одним из успешных зарубежных опытов оптимизации логистической системы является методология Lean Logistics, которая основывается на принципах Lean Production. Она позволяет снизить издержки на складскую логистику, уменьшить объемы запасов и повысить качество обслуживания клиентов.

Другим успешным зарубежным опытом является применение методологии Six Sigma, которая позволяет снизить количество дефектов и ошибок в логистических процессах. Она основывается на использовании статистических методов и инструментов качества для поиска и устранения причин возникновения дефектов.

Также в российской и зарубежной практике широко используется технология RFID (Radio Frequency Identification),

которая позволяет автоматизировать процессы управления запасами и контроля перемещения грузов. Она позволяет снизить издержки на складскую логистику и повысить точность управления запасами.

Ключевые мировые тенденции оптимизации логистической системы предприятия представлены на рис. 1.

Необходимо рассмотреть тенденции в сфере создания и функционирования, так называемых мультимодальных транспортно-логистических центров (МТЛЦ) в Евросоюзе, Китае и Российской Федерации.

Рис. 1. Ключевые мировые тенденции оптимизации логистической системы предприятия [составлено авторами]

Во-первых, в начале 1980-х годов в Западной Европе началось развитие центров транспортной логистики, вызванное высокой динамикой роста грузовых и пассажирских перевозок в условиях глобализации мировых товарных рынков. Это привело к появлению новой техники, развитию транспортной инфраструктуры и внедрению современных транспортно-логистических технологий. В результате удалось снизить транспортную составляющую в конечной цене товара до 10-12% и суммарные затраты на транспортно-логистические услуги на 10-30%.

Сейчас в Западной Европе формируется общеевропейская система товародвижения, которая предусматривает несколько опорных европейских центров логистики и взаимодействующих с

ними региональных логистических транспортно-распределительных центров.

Важную роль в формировании бюджета играют транзитные логистические центры, которые приносят значительный доход в разных странах Европы. Всего оборот европейского рынка логистических услуг составляет более 600 млрд. евро, а около 30% логистических функций во всех отраслях экономики передаётся логистическим компаниям.

Европейский союз активно развивает мультимодальные транспортно-логистические центры (МТЛЦ), которые объединяют различные виды транспорта (железнодорожный, автомобильный, морской, речной и воздушный) и предоставляют комплекс услуг по перевозке грузов. Одной из главных задач МТЛЦ является уменьшение времени доставки грузов и снижение издержек на логистику.

Германия является одним из лидеров в области развития мультимодальных транспортно-логистических центров. Они позволяют сократить время доставки грузов, уменьшить затраты на логистику и снизить нагрузку на окружающую среду. В Германии также активно используется технология RFID для автоматизации процессов управления запасами и контроля за перемещением грузов.

Главной особенностью является то, что центры транспортной логистики, во-первых, формировались на основе имевшихся железнодорожных линий и развязок. Во-вторых, большинство из них рассчитано на параллельное использование автомобильного и железнодорожного транспорта, а также имеются трёхмодульные центры логистики. В-третьих, деятельностью, напрямую связанной с логистикой, в Германии занято около 4,5 млн. человек. В целом, немецкая модель логистических центров является успешной и может быть примером для Донецкой Народной Республики в развитии транспортно-логистической инфраструктуры.

Во-вторых, на Всекитайском форуме по управлению и развитию китайских беспошлинных зон была предложена идея превращения этих зон в зоны свободной торговли (Free Trade Zones), где основным направлением деятельности является предоставление логистических и финансовых услуг.

В соответствии с этой идеей в КНР было определено десять принципиальных положений для таких зон. Согласно этим положениям, логистическое предприятие с иностранными

инвестициями может оказывать широкий спектр услуг, включая перевозку грузов, складское хранение, погрузочно-разгрузочные работы, упаковку, консолидацию-комплектацию, информационное сопровождение и оформление внешнеторговых договоров. Предприятие с иностранными инвестициями, создаваемое для оказания логистических услуг в статусе ЗРЛ, может быть создано в форме китайско-иностранного совместного предприятия или китайско-иностранного кооперационного предприятия. Кроме того, хотя бы один из участников-инвесторов совместного предприятия должен иметь успешный опыт работы в сфере международной торговли, международных грузовых перевозок или практику в качестве агента по этим перевозкам. Это требование также распространяется на участников-инвесторов совместного предприятия, которое будет специализироваться на услугах ЗРЛ.

Китай занимает ведущие позиции в развитии МТЛЦ, которые объединяют различные виды транспорта, такие как железнодорожный, автомобильный, морской и воздушный. Это позволяет значительно сократить время доставки грузов и снизить затраты на логистику. В Китае также активно используется технология RFID для автоматизации процессов управления запасами и контроля за перемещением грузов.

В целом, развитие МТЛЦ является одной из главных тенденций в сфере логистики, которые позволяют снизить время доставки грузов, уменьшить затраты на логистику, повысить эффективность функционирования логистических систем и предприятия в целом. Однако для успешного развития МТЛЦ необходимо учитывать особенности региональных условий развития и существующие проблемы.

В-третьих, в некоторых регионах России также активно развивается сектор логистики и транспорта, включая МТЛЦ. МТЛЦ в РФ представляют также собой инфраструктурные объекты, объединяющие различные виды транспорта и обеспечивающие комплексный сервис по перевозке грузов. Они влияют на оптимизацию логистических процессов, сокращают время и стоимость доставки грузов, а также улучшают качество обслуживания.

Один из крупнейших МТЛЦ в России – «Логопарк» в Московской области. Он располагается на площади более 250 гектаров и обладает современной инфраструктурой, позволяющей

оказывать широкий спектр логистических услуг. В состав «Логопарка» входят железнодорожная станция, терминалы автомобильной и контейнерной перевозки, склады, офисные помещения и другие объекты.

Кроме того, в России существуют и другие МТЛЦ, такие как «Южный порт» в Ростове-на-Дону, «Восточный порт» во Владивостоке, «Транскомплект» в Новосибирске и др. Они обеспечивают комплексное обслуживание грузов на различных видах транспорта и имеют высокий потенциал для дальнейшего развития.

Однако, несмотря на растущий интерес к МТЛЦ в России, этот сектор все еще нуждается в дальнейшей поддержке и развитии со стороны государства и бизнеса. В частности, необходимо создавать благоприятные условия для привлечения инвестиций и развития инфраструктуры, а также повышать квалификацию кадров и улучшать стандарты сервиса.

Логистическим предприятиям республики стоит активно сотрудничать с российскими компаниями-лидерами и перенимать их опыт, что поможет повысить уровень логистики в ДНР и успешно интегрироваться в рынок России.

Аутсорсинг логистических услуг является одним из актуальных трендов в сфере логистики, которым могут воспользоваться предприятия ДНР. Он позволяет компаниям сосредоточиться на своей основной деятельности, снизить затраты на логистику и повысить ее эффективность. Однако, при выборе провайдера логистических услуг необходимо учитывать его опыт и профессионализм, а также особенности отрасли и региона.

Зарубежный опыт аутсорсинга в логистике показывает, что это эффективный способ оптимизации логистических процессов. Крупные компании, такие как Amazon, Walmart, UPS и FedEx, активно используют аутсорсинг для улучшения своих логистических операций.

Одним из примеров успешного аутсорсинга в логистике является компания DHL, которая предоставляет услуги по логистике и транспортировке грузов для многих крупных компаний по всему миру. DHL использует современные технологии и инновационные подходы для оптимизации логистических процессов и повышения эффективности.

Кроме того, компания UPS предлагает широкий спектр услуг по логистике, включая складирование, управление запасами и транспортировку грузов. Она также использует современные технологии для улучшения своих логистических операций и повышения качества обслуживания.

В целом, зарубежный опыт показывает, что аутсорсинг в логистике является эффективным способом оптимизации логистических процессов и повышения эффективности. Однако для успешного применения аутсорсинга необходимо тщательно выбирать партнеров и контролировать качество оказываемых услуг.

Компании, такие как XPO Logistics и DHL Supply Chain, предоставляют услуги по управлению складами и логистикой для многих крупных компаний.

XPO Logistics использует современные технологии, такие как автоматизированные системы управления складом и роботизированные системы сборки заказов, для оптимизации своих складских процессов и повышения эффективности.

DHL Supply Chain также использует инновационные подходы, такие как использование дронов для инвентаризации склада и автоматической системы управления запасами, для оптимизации своих складских процессов.

Аутсорсинг может быть полезным и в этом случае, если компания не имеет достаточных ресурсов для управления заказами и обработки информации на зарубежных рынках. Надежный партнер с опытом работы в этих странах может помочь сократить время и затраты на выполнение этих процессов, а также повысить качество обслуживания клиентов. Однако необходимо учитывать особенности культуры и законодательства каждой страны, чтобы избежать возможных проблем и неприятностей. Важно выбирать компанию-аутсорсера с опытом работы на международном уровне и контролировать процесс выполнения задач, чтобы гарантировать эффективность и качество оказываемых услуг.

В рамках исследования, были выделены ключевые направления снижения логистических затрат предприятия, представленные на рис. 2.

Кроме представленных на рис. 2 направлений, в зарубежной практике применяют следующие пути снижения логистических затрат: внедрение концепции «Just in Time»; внедрение системы управления качеством; анализ данных для выявления узких мест в

логистической цепочке; создание гибких стратегий, которые позволят быстро реагировать на изменения внешних условий и адаптироваться к новым требованиям клиентов; использование экологически чистых технологий в логистических процессах; создание системы обратной логистики, которая позволит быстро и эффективно обрабатывать возвраты товаров и уменьшить количество брака; развитие международной логистики; использование мультимодальных перевозок.

Рис. 2. Ключевые направления снижения логистических затрат

Необходимо выделить факторы, которые влияют на оптимизацию логистической системы отечественных предприятий в условиях их интеграции в экономическое пространство РФ:

инфраструктура: качество дорог, железнодорожных путей, портов и аэропортов может существенно влиять на эффективность логистических процессов;

технологии: использование новых технологий, таких как автоматизация складских процессов, может повысить эффективность логистических операций;

регулятивная среда: законодательство и правила регулирования могут оказывать влияние на логистические процессы, например, ограничения на грузоперевозки или требования по экологической безопасности;

конкуренция: конкуренция на рынке может стимулировать предприятия к оптимизации логистических процессов для увеличения эффективности и снижения затрат;

спрос: изменения в спросе на товары могут требовать изменений в логистической цепочке, например, увеличение запасов товаров или изменение маршрутов доставки;

финансовые ограничения: ограничения бюджета могут ограничивать возможности предприятий по оптимизации логистических процессов;

партнерские отношения: качество партнерских отношений с поставщиками, партнерами и клиентами может влиять на эффективность логистической системы.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Хотелось бы отметить, что оптимизация логистической системы предприятия является ключевым фактором его эффективности и конкурентоспособности на рынке в современных условиях активно развивающейся логистики и цифровой экономике. Основными направлениями оптимизации логистической системы могут быть: оптимизация процессов; использование технологий; улучшение управления запасами; разработка эффективной системы доставки; аутсорсинг логистических процессов; работа с поставщиками; оптимизация упаковки по различным параметрам и др.

Применение изученного опыта поможет логистическим предприятиям ДНР интегрироваться в пространство РФ, быть конкурентоспособными и сохранить свою рентабельность.

Список использованных источников

1. Володина, Н. Л. Совершенствование логистических процессов на основе внедрения бережливой логистики / Н. Л. Володина, Д. В. Волкова. – Текст : непосредственный // Экономинфо. – 2018. – Т. 15, № 3. – С. 24-30.

2. Гнесь, А. В. Подходы к оптимизации логистических затрат / А. В. Гнесь. – Текст : непосредственный // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2023. – Т. 13, № 4-1. – С. 708-716.

3. Пантелеев, В. И. Анализ эффективности распределительных логистических центров / В. И. Пантелеев, М. А. Бурбан. – Текст : непосредственный // Фундаментальные и прикладные научные исследования: инноватика в современном мире : Сборник научных статей по материалам IX Международной научно-практической конференции, Уфа, 25 ноября 2022 года. Том Часть 1. – Уфа: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-издательский центр «Вестник науки». - 2022. – С. 269-280.

4. Телишевская, О. Б. Мировой опыт формирования и применения логистических затрат на снабжение: состояние и перспективы применения / О. Б. Телишевская. – Текст : непосредственный // Экономика и предпринимательство. – 2014. – № 5-2(46). – С. 603-606.

5. Филимонова, Н. А. Роль и место логистики в сельском хозяйстве / Н. А. Филимонова. – Текст : непосредственный // Современные проблемы и перспективы развития агропромышленного комплекса региона : сборник трудов научно-практической конференции преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов экономического факультета Новосибирского ГАУ, Новосибирск, 10-13 апреля 2017 года / Новосибирский государственный аграрный университет. – Новосибирск: Золотой колос, 2017. – С. 468-470.

6. Хабибуллоев, Х. Х. Исследование вопросов создания логистических систем с учетом международного опыта / Х. Х. Хабибуллоев, Н. А. Юсупова, Н. Ш. Холзода. – Текст : непосредственный // Вестник Таджикского технического университета. – 2015. – № 4(32). – С. 106-110.